

**STEAM BILIMLENDIRIW TEXNOLOGIYASI ARQALI MEKTEPKE
SHEKEMGI JASTAĞI BALALARDIŃ DÓRETIWSHILIK
QÁBILETLERIN RAWAJLANDIRIW MAZMUNI**

Aliyeva Nasiba Sarsenbayevna

University of innovation technologies 1-basqish talabası

Annotaciya: Bul teziste mektepke shekemgi jastağı balalardıń dóretiwshilik qábiletlerin STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) bilimlendiriw texnologiyaları tiykarında rawajlandırıwdıń pedagogikalıq tiykarları sáwlelendirilgen. Bunnan tısqarı STEAM qatnasınıń balalardıń kreativ pikirlew, mashqalalı jaǵdaylardı sheshiw qábileti hám de óz betinshe iskerligin rawajlandırıwdaǵı ornı ilimiy jaqtan tallanadı. Sonday-aq, tema boyınsha jetekshi ilimpazlardıń kózqarasları úyrenilip, ámeliy usınıslar islep shıǵılǵan.

Tayanish sózler: STEAM, dóretiwshilik qábileti, mektepke shekemgi bilimlendiriw, kreativlik, integraciya, innovaciyalıq pedagogika, pikirlew.

Аннотация: В данной работе рассматриваются педагогические основы развития творческих способностей детей дошкольного возраста с использованием STEAM-технологий. Анализируется влияние интеграции науки, технологий, инженерии, искусства и математики на формирование креативного мышления и самостоятельной деятельности. Также представлен обзор научных исследований по данной теме.

Ключевые слова: STEAM образование, творческие способности, дошкольное образование, креативность, интеграция, инновации.

Abstract: This thesis examines the pedagogical foundations of developing creative abilities in preschool children through STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) technologies. It analyzes the role of integrated learning in fostering creativity, problem-solving, and independent thinking. The study also includes a review of previous research and theoretical perspectives.

Keywords: STEAM education, creativity, preschool education, innovation, integration, thinking skills.

Búgingi globalisasi processleri, sanli texnologiyalardıń jedel rawajlanıwı hám innovaciyalıq ekonomikaǵa ótiw sharayatında bilimlendiriw sistemasınıń aldına pútkilley jańa wazıypalar qoyılmaqta. Ásirese, mektepke shekemgi bilimlendiriw basqıshı jámiyet rawajlanıwınıń tiykarı sıpatında ayrıqsha áhmiyetke iye. Sebebi, áyne usı dáwirde balalarda pikirlew, sóylew, dóretiwshilik pikirlew hám sociallıq kónlikpeler qalıplese.

Elimizde mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın tıp-tiykarınan jetilistiriwge qaratılǵan keń kólemlı reformalar ámelge asırılmaqta. Atap aytqanda, Shavkat Mirziyoyev óziniń shıǵıp sóylewlerinde mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıwdı mámleketlik siyasatınıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri sıpatında belgilep, tómendegishe atap ótedi: "Eger biz keleshegimizdi ullı qılıwdı qálesek, bárinen burın, balalarımızdı hár tárepleme barksamal etip tárbialawımız zárúr"[1]. Bul pikir mektepke shekemgi jastaǵı balardı zamanagóy bilim hám kónlikpeler tiykarında tárbialaw zárúrligin jáne bir márte tastıyıqlaydı.

Sonday-aq, "Mektepke shekemgi bilimlendiriw hám tárbia haqqında"ǵı Nızamınıń qabil etiliwi bul tarawda tıpkiikli burılıs jasadı. Bul nızamda mektepke shekemgi bilimlendiriwdiń tiykarǵı maqseti sıpatında balardıń intellektual, ruwxıy-ádep-ikramlılıq, estetikalıq hám fizikalıq rawajlanıwın támiyinlew belgilep qoyılǵan[2]. Bul bolsa zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı, atap aytqanda, STEAM qatnasın engiziwdi talap etedi.

Bunnan tısqari, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń PQ-4312-sanlı qararı da mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıwda úlken áhmiyetke iye. Bul qararda innovaciyalıq pedagogikalıq texnologiyalardı keńnen engiziw, balardı erte jastan kreativ hám erkin pikirlewge úyretiw zárúrligi ayrıqsha atap ótilgen[3].

Zamanagóy bilimlendiriw sistemasında STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) qatnası mine usı wazıypalardı ámelge asırıwǵa xızmet etedi. Bul qatnas pánleraralıq integraciyanı támiyinlep, balalarda tek ǵana bilim alıw emes, al olardı ámeliyatta qollanıw, mashqalalardı sheshiw hám jańa ideyalar jaratıw kónlikpelerin qalıplestiredi.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarda dóretiwshilik qábiletlerdi rawajlandırıw búgingi kúnde áhmiyetli pedagogikalıq mashqalalardan biri bolıp esaplanadı. Sebebi kreativ pikirlew zamanagóy jámiyette tabısqa erisiwdiń áhmiyetli faktorlarınan biri esaplanadı. STEAM texnologiyaları bolsa áyne usı qábiletlerdi rawajlandırıw ushın qolaylı ortalıq jaratadı. Usı kózqarastan, mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında STEAM texnologiyaların qollanıw arqalı balardıń dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıwdıń pedagogikalıq tiykarların úyreniw ilimiy-ámeliy áhmiyetke iye.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarda dóretiwshilik qábiletlerdi rawajlandırıw zamanagóy pedagogikanıń eń áhmiyetli máselelerinen biri esaplanadı. Sebebi, áyne usı dáwirde balalarda eleslew, fantaziya, óz betinshe pikirlew hám mashqalalardı sheshiw kónlikpeleri qalıpleseı. Bul proceste STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) bilimlendiriw texnologiyasınan paydalanıw joqarı nátiyjelilikke iye bolgan innovaciyalıq jantasıw sipatında tán alınbaqta.

STEAM bilim beriw texnologiyasının tiykargı mánisi pánleraralıq integraciyaǵa tiykarlangan bolıp, ol balalarda bilimlerdi bólek-bólek emes, al bir pútin sistema sipatında qalıplestiriwdi názerde tutadı. Bul bolsa balardıń dóretiwshilik pikirlewin rawajlandırıwda áhmiyetli faktor esaplanadı. Sebebi, kreativlik áyne túrli bilim tarawların baylanıstırıw procesinde júzege keledi.

Psixolog ilimpaz L. Vıgotskiydiń atap ótkenindey, balardıń rawajlanıwı sociallıq ortalıq hám iskerlik penen úzliksiz baylanıslı bolıp, áyne belsendi úyreniw procesinde jańa qábiletler qalıpleseı[4]. STEAM qatnası bolsa balanı passiv tınlawshıdan aktiv qatnasıwshıǵa aylandıradı.

J.Piaget teoriasına muwapıq, mektepke shekemgi jastaǵı balalarda konkret-ámeliy pikirlew ústin bolıp, olar bilimdi áyne tájiriyebe hám iskerlik arqalı ózlestireı[5]. Sol sebepli STEAM texnologiyasında qollanılatuǵın tájiriyebe, konstruktorlaw hám modellestiriw shinigiwları balalar ushın ásirese nátiyjeli. STEAM bilim beriw texnologiyası arqalı balalarda dóretiwshilik qábiletlerdi rawajlandırıw tómendegi tiykarǵı bagdarlar arqalı ámelge asırıladı.

Birinshiden, tájiriybe jumısı arqalı dóretiwshilikti rawajlandırıw. Ápiwayı ilimiy tájiriybeler balalarda qızıǵıwshılıq oyatadı hám olardı erkin izleniwge iytermeleydi. Máselen, suw, qum, reńler menen tájiriybe ótkeriw arqalı bala jana nátiyjelerdi ashadı. Bul proceste ol sebep-nátiyjeli baylanıstı túsiniw, óz pikirini alǵa qoyıwǵa háreket etedi.

Ekinshiden, konstruktorlıq hám injenerlik jumısı. Lego, qurılıs materialları hám hár túrli modeller járdeminde balalar jana obyektler jaratadı. Bul bolsa olardıń tek ǵana logikalıq emes, al dóretiwshilik pikirlewdi de rawajlandıradı. Máselen, "kópir qurıw" yaki "úy joybarlaw" sıyaqlı tapsırmalar balalarda mashqalalı jagdaylardı sheshiw kónlikpesin qalıplestiredi.

Úshinshiden, kórkem óner arqalı kreativlikti rawajlandırıw. STEAM qatnasında "A" (Art) komponenti áhmiyetli orın tutadı. Súwret salıw, applikaciya, muzika iskerligi hám saxnalastırıw arqalı balalar óz oy-pikirlerini erkin kórsetedi. Bul bolsa olardıń dóretiwshilik qábiletlerini jáne de bayıtadı.

Tórtinshiden, mashqalalı jagdaylar jaratıw arqalı pikirlewdi rawajlandırıw. STEAM shinigiwlarında balalarga tayar juwap berilmeydi, al olardı óz betinshe sheshim tabiwǵa bagdarlanadı. Máselen, "qanday etip biyiklew minara qurıw múmkin?" sıyaqlı sorawlar balanı izleniwge iytermeleydi.

Besinshiden, oyın iskerligi menen integraciya. Mektepke shekemgi jastaǵı balalar ushın oyın tiykarǵı iskerlik túri esaplanadı. STEAM texnologiyaları oyın menen birgelikte qollanılganda balalarda qızıǵıwshılıq hám motivaciya sezilerli dárejede artadı. Bul bolsa bilimlendiriwdiń nátiyjeliligini támiyinleydi.

STEAM texnologiyalarınıń jáne bir áhmiyetli tárepi - bul balalarda tómendegi dóretiwshilik kompetenciyalardı qalıplestiriw:

- jańa ideyalar jaratıw qábileti;
- standart emes pikirlew;
- erkin qarar qabıl etiw;
- jámaátte islew;
- kommunikativlik kónlikpeler.

Bunnan tısqari, STEAM bilimlendiriw texnologiyası balalarda erte jastan texnikalıq hám ilimiy pikirlewdi qálipsesteriwge járdem beredi. Bul bolsa keleshekte olardıń kásiplik baǵdarın anıqlawda ayrıqsha áhmiyetke iye. Sonıń menen birge, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde STEAM texnologiyaların engiziw bir qatar pedagogikalıq sharayatlardı talap etedi. Sonnan:

- pedagoglardıń innovaciyalıq kompetenciyasın rawajlandırıw;
- zamanagóy oqıw-metodikalıq materiallar menen támiyinlew;
- rawajlandırıwshı ortalıq jaratıw;
- ata-analar menen birge islesiwdi jolǵa qoyıw.

Ásirese, pedagogtıń roli áhmiyetli bolıp, ol balalardıń ǵárezsiz iskerligin shólkemlestiriwshı hám baǵdarlawshı sıpatında kórinedi. Zamanagóy tárbiyashı tek bilim beriwshı emes, al fasilitator sıpatında jumıs alıp barıwı zárúr.

Juwmaqlap aytqanda, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıw zamanagóy bilimlendiriw sistemasınıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Bul proceste STEAM bilimlendiriw texnologiyası nátiyjeli pedagogikalıq qural sıpatında ayrıqsha áhmiyetke iye. Sebebi, bul qatnas pánleraralıq integraciyanı támiyinlep, balalarda bilim, kónlikpe hám uqıplılıqlardı kompleksli túrde qálipsesteriw imkaniyatın beredi. STEAM texnologiyaları tiykarında shólkemlestirilgen bilimlendiriw procesi balalardıń dóretiwshilik pikirlewdi, mashqalalı jaǵdaylardı sheshiw qábiletin, erkin qarar qabıl etiw kónlikpelerin hám innovaciyalıq pikirlewdi sezilerli dárejede rawajlandıradı. Ásirese, tájiriye jumısı, konstruktorlıq shınıǵıwlar, kórkem óner elementleri hám oym texnologiyalarınıń úylesiwi balalardıń qızıǵıwshılıǵın arttırıp, olardı belsendi úyreniw procesine tartadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Shavkat Mirziyoyev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqlaridan. – Toshkent, 2020.
2. “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2019
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-son qarori “Maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish to‘g‘risida”.

4. Lev Vygotsky. Mind in Society. – 1978.
5. Jean Piaget. The Psychology of the Child. – 1969.
6. Saidova N.O., Pirmatova Z. *Maktabgacha ta'limda STEAM o'yin usullarini qo'llashning pedagogik ahamiyati* // International Journal of Science and Technology. – 2025.
7. Xatamova G. *Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning mazmun va mohiyati* // Maktabgacha ta'lim jurnali. – 2024